

CULTURAL AND LINGUISTIC ASPECTS OF BLESSING AND CURSE TRADITIONS IN THE GERMAN LANGUAGE**Abdulahimova G.**

Associate Professor, Department of World Languages
Azerbaijan University of Languages
Rashid Behbudov, 134, Baku, Nasimi, AZ1014
Orcid ID 0009-0003-5743-6219

КУЛЬТУРНЫЕ И ЯЗЫКОВЫЕ АСПЕКТЫ ТРАДИЦИЙ БЛАГОСЛОВЕНИЙ И ПРОКЛЯТИЙ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ**Абдулрагимова Г.В.**

доцент кафедры Языки мира
Азербайджанского Университета Языков
Рашид Бейбудов, 134, Баку, Насими, AZ1014
Orcid id 0009-0003-5743-6219
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18925962>

Abstract

The article examines the cultural and linguistic aspects of blessings and curses in the German language as fixed speech formulas reflecting historical development, religious beliefs, value systems, and communicative norms of German-speaking society. Special attention is paid to their origin, structural and semantic patterns, and pragmatic functions in different types of discourse. The study analyzes the semantic, pragmatic, and phraseological characteristics of these expressions, their role in the realization of speech acts, and the peculiarities of their use in both oral and written communication. It explores the influence of religious traditions, folklore, and everyday conversational practice on the formation and transformation of blessing and curse formulas.

Particular emphasis is placed on their emotional and expressive potential, their ability to convey evaluation, the speaker's intention, and attitude toward the addressee. It is shown that in modern German these expressions often undergo semantic desacralization, stylistic modification, and reinterpretation, while still preserving culturally significant components. Thus blessings and curses function not only as elements of linguistic tradition but also as important means of shaping the emotional and evaluative component of speech and cultural identity.

Аннотация

В статье рассматриваются культурные и языковые особенности благословений и проклятий в немецком языке как устойчивых речевых формул, отражающих историческое развитие, религиозные представления и коммуникативные нормы немецкоязычного общества. Особое внимание уделяется их происхождению, структурно-семантическим моделям и прагматическим функциям в различных типах дискурса. Анализируются семантические, прагматические и фразеологические характеристики данных выражений, их роль в реализации речевых актов, а также особенности употребления в устной и письменной коммуникации. Исследуется влияние религиозной традиции, фольклора и повседневной разговорной практики на формирование и трансформацию формул благословений и проклятий. Отдельно рассматривается их эмоционально-экспрессивный потенциал, способность выражать оценку, намерение говорящего и его отношение к адресату. Показано, что в современном немецком языке данные выражения нередко подвергаются семантической десакрализации, стилистической модификации и переосмыслению, сохраняя при этом культурно значимый компонент.

Таким образом, благословения и проклятия выступают не только как элементы языковой традиции, но и как важные средства формирования эмоционально-оценочного компонента речи и культурной идентичности.

Keywords: blessing, curse, German language, culture, speech acts, pragmatics, phraseology, discourse, semantics, evaluative vocabulary, religious tradition.

Ключевые слова: благословение, проклятие, немецкий язык, культура, речевые акты, прагматика, фразеология, дискурс, семантика, эмоционально-оценочная лексика, религиозная традиция

Язык является важнейшим средством не только передачи информации, но и выражения культурных ценностей, коллективных представлений и социальных норм. Через язык передаются эмоции, оценки, установки и отношения между людьми, что особенно ярко проявляется в устойчивых речевых формулах, таких как благословения и проклятия. По словам Вежбицкой А. «эти выраже-

ния занимают особое место в коммуникативной системе, поскольку они направлены не столько на описание реальности, сколько на её символическое преобразование посредством слов» [Вежбицкая А. 2001: с. 41]. Благословения и проклятия представляют собой древнейшие формы речевого воздействия, которые в традиционных культурах воспринимались как магические и действенные слова, способные влиять на судьбу человека, его здоровье и

социальное положение [Фрейзер Дж. 1980 с. 52–54]. В немецком языке данные формулы формировались под влиянием христианских представлений, народной культуры и исторических трансформаций общественного сознания. Одной из запланированных пьес Саломе, знаменитая французская «Трапиканка». Актриса этой трагедии Сарах Бернхардт в главной роли, в театральной цензуре. Главной точкой зрения являются, текстовые ссылки из библии, в которой нет никакой игры, где содержались библейские символы, а также разрешалось всё это выполнять на английском языке. [Собор А.Б. 2018, 133-135 с.]Как отмечает Маслова В, «несмотря на процессы секуляризации и рационализации мышления, эти выражения продолжают активно функционировать в современной коммуникации, хотя их семантика и прагматические функции претерпели значительные изменения» [Маслова В.А.2001 с. 113–115].

Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью комплексного анализа благословений и проклятий в немецком языке с учётом не только их лингвистических характеристик, но и культурных, исторических и прагматических аспектов. В условиях глобализации и межкультурного общения подобные исследования позволяют глубже понять специфику национальной языковой картины мира и особенности эмоционально-оценочной составляющей речи.

Целью данной статьи является выявление культурных и языковых аспектов традиций благословений и проклятий в немецком языке, а также анализ их функционирования в традиционной и современной коммуникации. Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач: рассмотреть теоретические основы изучения благословений и проклятий как речевых актов; проанализировать их историко-культурные истоки; выявить лингвистические особенности данных формул; определить их прагматические функции в современном немецком языке.

В современной лингвистике благословения и проклятия рассматриваются в рамках теории речевых актов как особые типы экспрессивных и директивных высказываний, направленных на выражение эмоционального отношения говорящего и воздействие на адресата. Как отмечает Сеидова Н.Р., «проклятия и благопожелания существуют во многих языках мира, они формировались на протяжении веков и являются результатом древних представлений и взглядов народа [Сеидова Н.Р. 2024: с. 18]. Согласно концепции Дж. Остина, «подобные высказывания не только описывают действительность, но и совершают определённое действие — пожелание, одобрение, осуждение или негативную оценку» [Austin J. 1962: с. 5–6]. Дж. Серль, развивая идеи Остина, подчёркивает, что такие «речевые акты обладают перлокутивным эффектом, то есть направлены на изменение состояния адресата или его отношения к ситуации» [Searle J.1969:, с. 16–18].

С точки зрения Лееха Г., «благословения выполняют функцию позитивного социального взаимодействия, способствуя установлению и поддержанию гармоничных отношений между участниками коммуникации» [Leech G. 1983: с. 132–134]. По мнению Кульпепера Дж., «проклятия, напротив, чаще связаны с нарушением коммуникативной гармонии и выражением негативных эмоций — гнева, раздражения, обиды или фрустрации» [Culpeper J. 2011: с. 21–23]. Однако в современной речи многие проклятия утратили адресную направленность и используются преимущественно как экспрессивные междометия, не предполагающие реального желания зла [Jay T 2009: с. 67–69]. В культурной лингвистике благословения и проклятия интерпретируются как элементы национальной картины мира, отражающие фундаментальные ценностные оппозиции «добро — зло», «счастье — несчастье», «жизнь — смерть», «порядок — хаос» [Телия В.1996: с. 55–58]. Ассман Я. полагает, что «эти оппозиции закрепляются в устойчивых языковых формулах и передаются из поколения в поколение как часть культурной памяти народа» [Ассман Я с. 72–75].

Как справедливо отмечает Бургер Х. «фразеологический подход позволяет рассматривать данные выражения как устойчивые сочетания слов с ограниченной вариативностью и высокой степенью воспроизводимости [Burger H.2010: с. 18–21]. Их формальность способствует сохранению в языке на протяжении длительного времени, несмотря на изменения в грамматике и лексике. Вместе с тем они способны адаптироваться к новым коммуникативным условиям, приобретая дополнительные оттенки значения и стилистические функции [Dobrovol'skij D 2005: с. 203–205]. Теоретическая база исследования опирается на положения прагматики, теории речевых актов, культурной лингвистики и фразеологии, что позволяет рассматривать благословения и проклятия как многомерный лингвокультурный феномен.

Истоки благословений и проклятий восходят к древнейшим формам вербального воздействия, характерным для архаических обществ, где слово воспринималось как сакральная сила, способная непосредственно влиять на ход событий. В дохристианской германской культуре подобные высказывания часто имели форму заклинаний, заговоров и ритуальных формул, направленных на защиту от болезней, стихийных бедствий и враждебных сил. В этих ранних формах речи центральную роль играли обращения к божествам, духам природы и мифологическим существам, что отражает анимистические и политеистические представления древних германцев. Подобные формулы сочетали элементы просьбы, приказа и пожелания, что свидетельствует о неразделимости религиозного, магического и коммуникативного аспектов в архаическом сознании.

Вебер М. предполагает, что «с распространением христианства в германских землях в раннем Средневековье произошла существенная трансфор-

мация языковых формул благословения и проклятия. На смену языческим обращениям пришли христианские формулы, включающие имя Бога, Христа, Девы Марии и святых. Благословение стало ассоциироваться прежде всего с божественной милостью и покровительством, тогда как проклятие — с отлучением от благодати, наказанием за грех и нарушением божественного закона [Weber M. 1963: с.112–114].

В средневековых текстах на старонемецком и средневерхненемецком языках широко представлены формулы типа „Gott segne dich“, „Gott gebe dir Heil“, „Der Herr behüte dich“, которые употреблялись как в религиозном, так и в бытовом контексте [Paul H.2007: с.56–58]. Проклятия же часто включали обращения к дьяволу, аду и демоническим силам: „Der Teufel hole dich“, „Zur Hölle mit dir“, что отражает дуалистическую картину мира средневекового христианства [Kluge F 2011: с. 91–93].

Особое значение в развитии данных формул имела церковная практика, в рамках которой благословения использовались как ритуальные акты, сопровождающие важнейшие события человеческой жизни: рождение, брак, смерть, начало и окончание трудовой деятельности, военные походы и путешествия. Как правило слова в систему языка интегрируются. Это появляется у существительных через присоединение изменённых аффиксов принимающего языка, Эти формулы закреплялись в коллективной памяти и постепенно проникали в повседневную речь, приобретая устойчивый характер. Проклятия в свою очередь, функционировали не только как выражение личного гнева или обиды, но и как средство социального контроля и санкционирования нежелательного поведения. Как правило слова в систему языка интегрируются. Это появляется у существительных через присоединение изменённых аффиксов принимающего языка. [Собор А.-2017: с.124]. В условиях традиционного общества, где правовые механизмы регулирования были ограничены, вербальное проклятие могло выполнять функцию символического наказания и публичного осуждения. Таким образом, благословения и проклятия играли важную роль в поддержании морального и социального порядка.

С точки зрения грамматики благословения и проклятия в немецком языке характеризуются использованием специфических синтаксических конструкций, прежде всего оптативных и императивных форм. Оптативные конструкции выражают желание или надежду и часто оформляются с помощью модального глагола *mögen* в конъюнктиве: „Möge dir Glück beschieden sein“, „Mögest du in Frieden leben“ [Helbig G. 2001: с.184–186]. Подобные формы придают высказыванию торжественный и возвышенный характер, что особенно характерно для религиозных и ритуальных контекстов.

Императивные конструкции, напротив, придают высказыванию более прямой и экспрессивный характер: „Gott segne dich!“, „Der Teufel soll dich holen!“. В таких случаях говорящий не просто выражает пожелание, но и как бы призывает высшую

силу к действию, что усиливает эффект высказывания. Широко распространены также эллиптические формулы и междометные выражения, представляющие собой сокращённые варианты более развернутых конструкций: „Viel Glück!“, „Alles Gute!“, „Zum Teufel!“, „Verdammt!“ [Duden 2015: с. 214–216]. Эти формы особенно характерны для разговорной речи и обладают высокой степенью экспрессивности.

Лексический состав благословений и проклятий в немецком языке отражает ключевые культурные концепты и ценности. В благословениях доминируют лексемы, связанные с позитивными категориями: Glück (счастье), Heil (благополучие, спасение), Gesundheit (здоровье), Segen (благословение), Frieden (мир), Gnade (милость) [Pfeifer W. 2005: с. 405–407]. Эти слова формируют семантическое поле добра, благополучия и гармонии.

В проклятиях, напротив, преобладают лексемы с негативной оценкой: Teufel (дьявол), Hölle (ад), Unglück (несчастье), Tod (смерть), Pech (неудача), Verdammnis (проклятие, осуждение) [Allan K.2006: с. 612–614]. Подобная лексика отражает представления о зле, наказании и разрушении, характерные для традиционной христианской картины мира.

Интересной особенностью является наличие эвфемистических замен и смягчённых форм, которые используются в ситуациях, где прямое проклятие считается социально неприемлемым. Так, выражения типа „Zum Kuckuck!“, „Zum Donnerwetter!“ выполняют функцию экспрессивной разрядки, не нарушая норм вежливости в той же степени, что и более грубые формы [Fleischer W. 1997:с. 96–99].

Кёвечеш З. полагает, что «благословения и проклятия в немецком языке относятся к разряду фразеологических единиц, обладающих высокой степенью устойчивости и воспроизводимости. Они часто сохраняют архаические формы, которые не используются в других контекстах, например конъюнктив I или устаревшие лексемы, что придаёт им особый стилистический колорит» [Kövecses Z с. 41–43]. Фразеологическая устойчивость данных выражений способствует их сохранению в языке на протяжении столетий, несмотря на изменения в грамматике и лексике. В то же время они способны к частичной модификации и творческому переосмыслению в художественной литературе, публицистике и разговорной речи, что свидетельствует о динамическом характере фразеологической системы языка

Одной из основных функций благословений является поддержание позитивных социальных отношений и укрепление межличностных связей. Формулы типа „Alles Gute!“, „Viel Erfolg!“, „Herzlichen Glückwunsch!“ используются в ситуациях поздравления, прощания, начала нового этапа в жизни и выполняют роль социального ритуала, способствующего гармонизации коммуникации.

В религиозном контексте благословения приобретают сакральный характер и выполняют функцию символического посредничества между чело-

веком и божественным началом. Церковные благословения, произносимые священником, воспринимаются как особый акт духовного воздействия, направленный на защиту и поддержку верующего. Благословения могут выполнять также экспрессивную функцию, выражая искренние чувства радости, поддержки, сочувствия и солидарности. В бытовой речи они нередко используются как средство эмоционального контакта и демонстрации доброжелательного отношения к собеседнику.

В некоторых контекстах благословительные формулы могут приобретать иронический или саркастический оттенок. Например, выражение „Na, viel Glück!“ в определённой ситуации может означать не столько пожелание успеха, сколько скептическое отношение к перспективам адресата. Это свидетельствует о контекстуальной обусловленности прагматического значения данных выражений.

В традиционной культуре благословения выполняли важную ритуальную функцию, сопровождая ключевые жизненные события: рождение ребёнка, вступление в брак, начало пути, прощание перед долгой дорогой и т.д. Эти формулы символизировали передачу позитивной энергии, защиты и благополучия от старших к младшим, от сообщества к индивиду.

В современном обществе ритуальная функция благословений во многом утратила сакральный характер, однако элементы символичности сохраняются в семейных и культурных традициях, а также в художественных текстах и медиа-дискурсе. Проклятия традиционно служат средством выражения сильных негативных эмоций, таких как гнев, раздражение, ненависть, отчаяние или фрустрация. Формулы типа „Zum Teufel!“, „Verdammt!“, „Zur Hölle!“ используются как экспрессивные междометия, позволяющие говорящему эмоционально разрядиться и снизить внутреннее напряжение [Watzlawick P.1969: с.3–5].

В отличие от благословений, проклятия чаще не направлены на установление позитивного контакта с адресатом, а, напротив, могут сигнализировать о конфликте, несогласии или эмоциональной дистанции между коммуникантами. Однако в современной речи многие проклятия утратили адресную направленность и используются преимущественно как реакция на ситуацию, а не на конкретного человека.

В традиционном обществе проклятия выполняли также социально-нормативную функцию, выступая как форма символического наказания и общественного порицания. Вербальное проклятие могло служить средством давления на нарушителя норм и способствовать восстановлению социального порядка. В немецкой народной культуре проклятия нередко включали обращения к высшим силам с просьбой о справедливом возмездии, что отражает представление о моральной ответственности человека перед Богом и обществом. Такие формулы выполняли функцию моральной регуляции и укрепляли коллективные ценности.

В современном немецком языке проклятия всё чаще используются в ироническом, шутовском или игровом контексте, не предполагая реального желания зла. Выражения типа „Na toll, zum Teufel nochmal!“ могут служить средством стилистической экспрессии и создания определённого коммуникативного эффекта. Подобная трансформация свидетельствует о снижении сакрального и магического компонента проклятий и об их интеграции в повседневную разговорную речь как экспрессивных маркеров эмоций и оценок. С точки зрения культурной семиотики благословения и проклятия можно рассматривать как элементы символической системы, отражающей ключевые оппозиции и ценностные ориентиры культуры. В немецкой языковой традиции данные формулы структурируются вокруг бинарных оппозиций «свет — тьма», «добро — зло», «жизнь — смерть», «порядок — хаос». Благословения чаще всего апеллируют к позитивным культурным моделям: благополучие, здоровье, долголетие, мир, успех в труде и семейной жизни. Проклятия, напротив, апеллируют к негативным сценариям: болезнь, бедность, одиночество, смерть, наказание и утрата социального статуса.

Фразеологические модели благословений и проклятий включают в себя устойчивые образы и метафоры, связанные с религиозными и мифологическими представлениями: путь, свет, дом, защита, огонь, ад, падение и т.д. Эти образы формируют символический язык эмоций и оценок, который воспринимается носителями языка как культурно значимый и узнаваемый.

Интересным аспектом является межкультурная сопоставимость данных моделей. Несмотря на различия в религиозных традициях и историческом развитии, многие формулы благословений и проклятий в разных языках демонстрируют сходные семантические структуры, что свидетельствует об универсальности базовых человеческих эмоций и ценностей. Однако конкретная лексическая реализация и прагматическая специфика этих формул всегда культурно обусловлены.

Особое место благословения и проклятия занимают в немецком фольклоре и художественной литературе, где они выполняют не только коммуникативную, но и художественно-эстетическую функцию. В народных сказках, легендах и преданиях благословение часто выступает как магический акт, способный изменить судьбу героя, обеспечить ему защиту или награду за добродетельное поведение. Проклятия, напротив, нередко используются как сюжетный механизм, запускающий конфликт и определяющий дальнейшее развитие событий. В сказках братьев Grimm проклятие может быть причиной превращения, изгнания или испытаний, через которые должен пройти герой, чтобы восстановить нарушенный порядок. В таких текстах проклятие символизирует не столько личную враждебность, сколько нарушение морального или социального баланса.

В художественной литературе нового и новейшего времени благословения и проклятия используются как стилистическое средство характеристики персонажей, передачи эмоционального состояния и создания определённой атмосферы. Религиозные благословительные формулы могут подчёркивать набожность, доброжелательность или традиционность героя, тогда как экспрессивные проклятия — его импульсивность, агрессивность или социальную маргинальность.

Кроме того, писатели нередко прибегают к ироническому переосмыслению традиционных формул, нарушая их привычный контекст и создавая эффект стилистического контраста. Это свидетельствует о том, что благословения и проклятия являются не только элементами живой речи, но и важным ресурсом художественной выразительности.

Современное немецкоязычное общество характеризуется процессами секуляризации, рационализации и индивидуализации, что неизбежно отражается на языке и формах речевого поведения. Религиозные благословения всё чаще заменяются нейтральными формулами вежливости и пожелания: „Alles Gute!“, „Viel Erfolg!“, „Schönen Tag noch!“. Эти выражения утрачивают сакральный компонент, но сохраняют функцию социальной поддержки и позитивного взаимодействия.

По мнению Бергера «проклятия также претерпевают значительные изменения. Многие традиционные формулы становятся архаичными или воспринимаются как чрезмерно грубые и вытесняются эвфемистическими заменами и нейтральными экспрессивными выражениями. Вместо „Der Teufel soll dich holen!“ чаще используются формы типа „Verdammt nochmal!“, „Mist!“, „So ein Pech!“, которые не апеллируют напрямую к религиозным или демоническим образам. В цифровой коммуникации и социальных сетях наблюдается дальнейшая трансформация данных формул. Благословения часто оформляются в виде эмодзи, мемов и кратких пожеланий, а проклятия — в виде сокращённых или стилизованных форм, что свидетельствует о приспособлении традиционных экспрессивных средств к новым коммуникативным условиям» [Berger P 1967 с. 41–43]. При этом сохраняется их основная функция — выражение эмоций и оценок.

Как отмечает Кристал Д. «благословения и проклятия в современном немецком языке демонстрируют переход от сакрально-ритуальных форм к прагматически-коммуникативным и экспрессивным средствам, что отражает изменения в культурных и социальных установках общества. Сопоставление немецких благословений и проклятий с аналогичными формулами в других языках, в частности в русском и английском, позволяет выявить как универсальные, так и национально-специфические черты. Универсальным является наличие бинарной оппозиции «добро — зло» и использование религиозных и метафорических образов для выражения эмоционально-оценочных значений» [Crystal D.2006: с.14–16].

Национальная специфика проявляется в выборе лексических средств, культурных образов и прагматических стратегий. Так, в немецком языке особенно характерно использование формул с компонентами Glück, Heil, Segen, тогда как в других языках могут доминировать иные концепты, связанные, например, с судьбой, здоровьем или родством [Baron N..2008: с. 88–90]. Эти различия отражают особенности национальной картины мира и культурных приоритетов.

Согласно Еко У. «сопоставительный анализ также показывает, что в немецком языке наблюдается более выраженная тенденция к проклятиям и их стилистическому смягчению, что может быть связано с коммуникативными нормами современной немецкой культуры, ориентированными на вежливость, сдержанность и социальную гармонию» [Еко У.1979: с.133–135].

Бактин М. предполагает, что «благословения и проклятия являются важными элементами языковой картины мира, поскольку они отражают фундаментальные ценности, страхи, надежды и ожидания общества. Через эти формулы проявляется отношение человека к судьбе, божественному началу, морали и социальной справедливости» [Bakhtin M. 1981: с. 21–23].

Благословения репрезентируют позитивный образ будущего, идеал благополучия и гармонии, к которому стремится человек. Они символизируют надежду, веру в возможность улучшения жизненных обстоятельств и поддержку со стороны общества или высших сил [Humes D.1974: с.46–48]. Ваттс Р. полагает, что «проклятия, напротив, выражают негативный образ будущего, связанный с наказанием, утратой и разрушением, что отражает страх перед хаосом и нарушением социального порядка» [Watts R. 2003: с.79–81].

Таким образом, анализ благословений и проклятий позволяет глубже понять структуру ценностных ориентаций и эмоциональных установок носителей немецкого языка, а также выявить механизмы языковой репрезентации базовых культурных оппозиций.

Как справедливо отмечает Крамш С., «современные направления лингвистических исследований открывают новые возможности для анализа благословений и проклятий в немецком языке. Перспективным представляется изучение их функционирования в цифровом дискурсе, медиакоммуникации и межкультурном общении, где традиционные формулы приобретают новые формы и значения» [Kramsch C.1998: с. 104–106].

Кроме того Годдард С. считал, что «актуальным является корпусный анализ данных выражений с использованием национальных и международных лингвистических корпусов, что позволит выявить частотность, контекстуальные особенности и динамику их употребления в различных жанрах и типах текстов» [Goddard C. 2014: с. 57–59]. Такой подход способен существенно расширить эмпирическую базу исследований и обеспечить более точное описание языковых тенденций.

По мнению Гумбольдта В., «важным направлением остаётся сопоставительное изучение благословений и проклятий в разных языках и культурах, что позволит выявить универсальные и специфические черты данного феномена и углубить понимание взаимосвязи языка, культуры и человеческого мышления» [Humboldt W. 1999: с. 9–11].

Благословения и проклятия в немецком языке представляют собой сложный и многогранный лингвокультурный феномен, находящийся на пересечении языка, культуры, религии и социальной коммуникации. Их историческое развитие связано с архаическими представлениями о магической силе слова, христианской традицией и изменениями в мировоззрении немецкоязычного общества.

В ходе исследования было показано, что благословения преимущественно выполняют функцию поддержания позитивных социальных отношений, выражения солидарности и символического одобрения, тогда как проклятия служат средством выражения негативных эмоций, социальной оценки и эмоциональной разрядки. Современные тенденции свидетельствуют о секуляризации и прагматизации данных формул, утрате ими сакрального характера и интеграции в повседневную разговорную речь.

Таким образом, анализ благословений и проклятий позволяет глубже понять не только особенности немецкого языка, но и структуру ценностных ориентаций, эмоциональных установок и коммуникативных норм немецкоязычного общества. Перспективы дальнейших исследований связаны с корпусным, межкультурным и дискурсивным анализом данных формул в условиях современного коммуникационного пространства.

Список литературы:

1. Вежицкая А. Понимание культур через ключевые слова. — М.: Языки славянской культуры, 2001. 288 с.
2. Фрейзер Дж. Золотая ветвь. — М.: Политиздат, 1980. 704 с.
3. Маслова В. А. Лингвокультурология. — М.: Академия, 2001. 208 с.
4. Сеидова Н.Р. Лингвокультурологические особенности благопожеланий и проклятий во французском языке. 2024. 295
5. Austin J. L. How to Do Things with Words. — Oxford: Oxford University Press, 1962. 192 с
6. Серль Дж. Речевые акты. — М.: Прогресс, 1986. 204 с.
7. Собор А.Б. Текущие языковые контакты в контексте миграции. *Azərbaycanda Xarici dillər, Elmi-metodik və ictimai-publisistik jurnal*, Bakı: Mütərcim nəşriyyatı. №2(36). Bakı. 2017 123-129 с., ISSN 2415-3117
8. Собор А.Б. Знания необходимые для двуязычия. *Bakı Slavyan Universiteti, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Ali məktəblər arası elmi məqalələr məcmuəsi)*, Bakı, 2018. 133-135 с., ISSN 2221-8432
9. https://mutercim.az/wp-content/uploads/2021/12/Sbornik_2018-4.pdf

10. Leech G. Principles of Pragmatics. — London: Longman, 1983. 250 с.
11. Culpeper J. Impoliteness: Using Language to Cause Offence. — Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 292 с.
12. Jay T. Why We Curse. — Amsterdam: John Benjamins, 2009. 256 с.
13. Телия В. Н. Русская фразеология. — М.: Языки русской культуры, 1996. 288 с.
14. Асман Я. Культурная память. — М.: Языки славянской культуры, 2004. 368 с.
15. Burger H. Phraseologie: Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. — Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2010. 240 с.
16. Dobrovolskij D., Piirainen E. Figurative Language. — Amsterdam: John Benjamins, 2005. 280 с.
17. Weber M. The Sociology of Religion. — Boston: Beacon Press, 1963. 308 с.
18. Paul H. Mittelhochdeutsche Grammatik. Tübingen: Niemeyer, 2007. 448 с.
19. Kluge F. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. — Berlin: De Gruyter, 2011. 976 с.
20. Helbig G., Buscha J. Deutsche Grammatik. — Leipzig: Langenscheidt, 2001. 654 с.
21. Duden. Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten. — Mannheim: Dudenverlag, 2015. 384 с.
22. Pfeifer W. Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. — München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2005. 1720 с.
23. Allan K., Burrige K. Forbidden Words: Taboo and the Censoring of Language. — Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 296 с.
24. Fleischer W. Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. — Tübingen: Niemeyer, 1997. 312 с
25. Kövecses Z. Metaphor in Culture. — Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 314 с
26. Watzlawick P. Menschliche Kommunikation. — Bern: Huber, 1969. 224 с.
27. Berger P. The Sacred Canopy. — New York: Anchor Books, 1967. 256 с.
28. Crystal D. Language and the Internet. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 304 с.
29. Baron N. Always On: Language in an Online and Mobile World. Oxford: Oxford University Press, 2008. 320 с.
30. Eco U. The Role of the Reader. Bloomington: Indiana University Press, 1979. 304 с.
31. Bakhtin M. The Dialogic Imagination. — Austin: University of Texas Press, 1981. 444 с.
32. Hymes D. Foundations in Sociolinguistics. — Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1974. 280 с.
33. Watts R. Politeness. — Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 320 с.
34. Kramsch C. Language and Culture. — Oxford: Oxford University Press, 1998. 304 с.
35. Goddard C., Wierzbicka A. Words and Meanings. — Oxford: Oxford University Press, 2014. 352 с.
36. Humboldt W. von. Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues. — Berlin: Akademie Verlag, 1999. 412 с.